

HARLEY PACHECO DE SOUSA

DO SUCESSO AS FALSIFICAÇÕES E DAS FALSIFICAÇÕES AO SUCESSO

WWW.MENTELIBERTA.COM.BR

2025

Os desafios do ecossistema cripto são notáveis e quase ultrapassam a linha de eventos. Tenho acompanhado o surgimento de inúmeras criptomoedas, onde a maioria se destaca por seus altos investimentos em marketing, outras pelo hype e algumas por supostas tecnologias inovadoras associadas a elas. Entretanto, assim como se popularizam, muitas também desaparecem rapidamente, seja por falta de adoção, problemas técnicos ou, em muitos casos, golpes disfarçados de projetos legítimos.

Recentemente, presenciamos ataques cibernéticos que abalaram o setor, como o hack da Bybit, que superou em impacto os casos já conhecidos da Mt. Gox e FTX. Além disso, novos esquemas fraudulentos continuam surgindo, comprometendo a confiança no mercado.

Um exemplo recente foi um surgimento massivo de tokens falsos imitando o logotipo e a descrição da criptomoeda MLcoin, cujo contrato autêntico é

7FbtVYZTn5Yo8U2PHbL8GPzhrZRe4GJpqPMuivc8pump.

Esse projeto tem despertado interesse e tem crescido por fugir das práticas comuns e ilusórias que dominam o setor, atraindo assim a atenção de muitos adeptos e investidores hodlr.

No entanto, com a crescente popularidade da MLcoin, também surgiram inúmeras falsificações que copiam o logo, o nome e até o sticker do projeto. Essas versões falsas, no entanto, não conseguem replicar o contrato verdadeiro, que é o elemento central de segurança. Isso ocorre porque o contrato original é 100% seguro, enquanto os falsificados são projetados para enganar investidores desavisados.

Essas imitações não possuem liquidez bloqueada, permitindo que os fraudadores tenham controle total sobre os fundos depositados, resultando no roubo de cada centavo investido.

Diante desse cenário, torna-se extremamente necessário o desenvolvimento de mecanismos eficazes para combater essas fraudes. Projetos promissores que não prestam atenção ao ecossistema muitas vezes só descobrem as falsificações quando usuários começam a relatar perdas significativas, o que mina a credibilidade do mercado. Por isso, é fundamental que novas criptomoedas e plataformas sejam capazes de prever e mitigar esses riscos.

O maior problema é que na maioria das vezes os projetos nascem em exchanges descentralizadas que por sua própria natureza dificultam o combate a essas falsificações. Entretanto com o tempo, o volume de transações e as verificações começam a ficar nítidas. Uma vez que falsificações não conseguem replicar esses números.

A Psicologia por Trás das Fraudes em cripto evidencia a tendência humana de explorar vulnerabilidades e tentar obter vantagem sobre os outros pode ser explicada por diversas teorias psicológicas. Uma delas é a Teoria do Comportamento Desviante, que sugere que, em ambientes com baixa regulamentação e alto potencial de lucro, indivíduos oportunistas são incentivados a agir de maneira antiética.

Outra explicação vem da Teoria da Anomia de Durkheim, que sugere que, em períodos de grandes mudanças ou incertezas, como a revolução cripto, algumas pessoas se sentem desobrigadas das normas morais e agem apenas conforme seus próprios interesses. Isso explicaria a alta frequência de scams e fraudes nesse setor.

Entretanto, diferente da economia convencional, as criptomoedas na medida em que vão ganhando tração começam a minar as falsificações, pois os dados passam a receber selos de autenticidade oferecido pelas partes e isso inviabiliza o problema quase anulando completamente.